

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030 ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TRENDS"

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель конференциялар
"IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY

for sustainable development
• Sustainable development
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
• Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
• The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
• Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий тенденциялар"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashvna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR TURIZMNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA HUNARMANDCHILIKNING O'RNI

Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna

TDIU "Turizm va mehmonxona biznesi"
kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning ahamiyati haqida bo'lib, bunda hunarmandchilikda raqamli texnologiyalardan foydalangan holda, ushbu sohani yanada rivojlantirishga qaratilgan. Maqolada turizm sohasidan keladigan iqtisodiy foyda va rivojlanishi uchun xorijiy davlatlarning tajribasi tahlili, respublikadagi mahalliy aholining hunarmandchilikka bo'lgan qarashlari tahlil qilingan, o'rganib chiqilgan. Ushbu tadqiqot natijasi, turizmni rivojlantirishda va iqtisodiy o'sishida raqamli texnologiyalardan foydalangan holda hunarmandchilikni targ'ib qilish va mahsulotlarni sotish jarayonini yanada oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: turizm, hunarmandchilik, madaniy meros, san'at, amaliy san'at, raqamli texnologiyalar, xorij tajribasi, platformalar.

Abstract: This article is about the importance of crafts in the economic development of sustainable tourism in the context of the digital economy, and aims to further develop this industry using digital technologies in crafts. In the article, the analysis of the experience of foreign countries for the economic benefits and development of the tourism sector, the views of local residents of the republic on handicrafts are analyzed and studied. The result of this research will help to further enhance the process of promotion and marketing of handicrafts using digital technologies in the development of tourism and economic growth.

Key words: tourism, crafts, cultural heritage, arts, applied arts, digital technologies, foreign experience, platforms.

Аннотация: Данная статья посвящена важности ремесел в экономическом развитии устойчивого туризма в контексте цифровой экономики и направлена на дальнейшее развитие этой отрасли с использованием цифровых технологий в ремеслах. В статье анализируется опыт зарубежных стран по экономической выгоде и развитию туристической сферы, анализируются и изучаются взгляды местных жителей республики на ремесла. Результат этого исследования поможет еще больше усилить процесс продвижения и маркетинга ремесел с использованием цифровых технологий в развитии туризма и экономического роста.

Ключевые слова: туризм, ремесла, культурное наследие, искусство, прикладное искусство, цифровые технологии, зарубежный опыт, платформы.

KIRISH

Markaziy Osiyo davlatlari ichida O'zbekiston davlati o'zining boy tarixiy va madaniy merosi bilan sayyoharni eng jozibali turizm yo'nalishlari bilan o'ziga jalb qilib kelmoqda. Mamlakat o'zining noyob me'moriy yodgorliklari, tarixiy marshrutlari va madaniy an'analar bilan mashhur. So'nggi yillarda O'zbekistonga sayyohlik yo'nalishi sifatida qiziqish ortib bormoqda, bu sayyohlik oqimining ko'payishi va mamlakatning xalqaro maydonda faol rivojlanishi bilan bog'liq.

O'zbekistonda hunarmandchilik uzoq tarixga borib taqaladi. O'zbekiston hududida hunarmandchilikning birinchi muhim tarmog'i hisoblangan kulolchilik va to'qimachilik mahsulotlari neolit davrida paydo bo'lgan (Xorazm vohasida Kaltaminor madaniyati, Surxondaryoda Sopollitepa madaniyati va boshqalar). Miloddan avvalgi II asrdan Buyuk ipak yo'li hunarmandchilik savdosida muhim o'rin tuta boshladi. O'rta asrlarda Sharq mamlakatlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar (arab xalifaligida po'lat, O'rta Osiyo va Hindistonda ipak, chinni, qog'oz) Yevropa bozorlarida qadrlangan. Hindistonda nafis paxta matolari yaratildi, Xitoyda ipak matolar uchun dastgohlar yaratildi, Xitoy va Markaziy Osiyoda shisha ishlab chiqarish texnologiyasi takomillashtirildi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekistonning sayyohlik salohiyatini oshirish uchun raqamli iqtisodiyot sharoitida hunarmandchilik mahsulotlaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun tadqiqot bir nechta vazifalarni o'z zimmasiga oladi:

- O'zbekistonda hunarmandchilikning hozirgi holatini va mamlakatning madaniy va iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini baholash;

- turizmda hunarmandchilikdan foydalanishning muvaffaqiyatli xalqaro tajribalarini tahlil qilish va ularning O'zbekiston uchun qo'llanilishini aniqlash;
- hunarmandchilik mahsulotlarini sayyohlik mahsulotlari va marshrutlariga integratsiya qilish bilan bog'liq muammolar va imkoniyatlarni aniqlash;
- turistik oqimlarni ko'paytirish va mahalliy jamoalarni qo'llab-quvvatlash uchun hunarmandchilikdan foydalanishni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Belgilangan maqsadlarga erishish uchun ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash, mutaxassislar bilan suhbatlar o'tkazish hamda milliy va xalqaro miqyosda mavjud tajribalarni tahlil qilishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuv qo'llaniladi.

Shunday qilib, tadqiqot O'zbekistonning sayyohlik jozibadorligini oshirish vositasi sifatida hunarmandchilik mahsulotlaridan samarali foydalanish yo'llarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, bu o'z navbatida mamlakatda turizm sanoatining yanada barqaror va muvozanatli rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistondagi hunarmandchilik sanoati chuqur ixtisoslashgan bo'lib, turli mutaxassislarni o'zida jamlaydi. Ko'plab adabiyotlarda hunarmandchilikka oid fikrlar bildirilgan. Shulardan bir nechtasiga to'xtalib o'tsak:

O'zbekistan Living Treasures: Celebration of Craftsmanship (Yaffa Assouline, Laziz Hamani, 28-noyabr, 2022) deb nom olgan kitobda O'zbekistonning san'at va hunarmandchilik madaniyati ming yilliklarga, ya'ni Buyuk Ipak yo'li davriga borib taqalishi haqida ma'lumot berilgan [1]. Hunarmandchilikning mahorati va texnikasi avlodan-avlodga – "usto" (usta)dan "shogird" (yosh hunarmand)ga o'tish madaniyati orqali mahkam saqlanib qolgan.

O'zbekiston hunarmandlari: kulollar, kashtachilar, temirchilar, yog'och o'ymakorlari, zargarlar, pichoqchilar kabi hunarmandlar ustalari chindan ham o'ziga xos noyob mahorat egalari bo'lib, ular hech bir davlatda uchramaydigan mahsulotlarni ishlab chiqaradilar.

"Hunarmandchilik raqamli iqtisodiyotda barqaror turizmning iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, raqamli integratsiya orqali o'sishni rag'batlantiradi va umumiy turizm tajribasini oshiradi"- deb ta'rif bergan Ruijia Chjan, "Raqamli fonda turizm sanoatining chuqur rivojlanishi va kelajakdagi istiqbollari bo'yicha tadqiqotlar" deb nom olgan maqolasida [2].

"Journal of critical reviews some features of the development of national crafts on the basis of tourism in Uzbekistan" deb nom olgan Oybek Ostonov maqolasida hunarmandchilikni tiklash, mintaqada milliy hunarmandchilikni rivojlantirish, ustoz shogird maktablarini tashkil etish, ularni milliy hunarmandchilik sohasidagi ba'zi muammolari hal etish yo'llari, global progressiv jarayonlarning ushbu sohaga ta'siri, shuningdek, hunarmandchilik istiqbollari haqida so'z bergan [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi, shuningdek, taklif qilingan chora-tadbirlarning sayyohlik salohiyatini rivojlantirish va mahalliy jamoalarning iqtisodiy farovonligiga ta'sirini baholashni o'z ichiga oladi. Tadqiqot ishida so'rovnomalar, intriviyu, qiyosiy tahlil metodlarida foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

IX-X asrlarda Markaziy Osiyoda yirik hunarmandchilik markazlari vujudga keldi. Ip, gilam (Urganch, Shosh), ipak (Marv), mis va temir qurollar, pichoq (Farg'ona), ipak gazlamalar, shisha idishlar (Buxoro) ishlab chiqarish rivojlangan. XIII asrda mo'g'ullar istilosi hunarmandchilikning rivojlanishiga zarba berdi. Temuriylar davlatining vujudga kelishi hunarmandchilikning rivojlanishiga juda ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Markaziy Osiyoda hunarmandchilikning barcha turlari XX asrning 20-yillarigacha saqlanib qolgan. Buxoro, Samarqand, Qo'qon, Xiva, Toshkent kabi shaharlarning ishlab chiqarish munosabatlarida hunarmandchilik muhim o'rin tutgan (Xivada XIX asrning 60-yillarida hunarmandchilikning 27 turi rivojlangan, shaharda 556 ta hunarmandchilik ustaxonasi bo'lgan).

O'zbekistonda hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish mamlakat madaniy merosini saqlash va ommalashtirishda, hamda hozirgi raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy o'sishida muhim rol o'ynaydi. Hunarmandchilik ustalari turli mintaqalarning an'analari va madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi noyob mahsulotlarni yaratadilar. To'qimachilik, keramika, zargarlik buyumlari va dekorativ san'at buyumlari kabi buyumlar nafaqat madaniy, balki iqtisodiy boylikdir.

Boy madaniy merosga ega bo'lishiga qaramasdan, O'zbekistonning turizm sohasida hunarmandchilik buyumlaridan foydalanish hali ham o'z salohiyatiga erishmagan. Ko'pgina an'anaviy hunarmandchilik sayyohlik infratuzilmasi va marketing strategiyalariga, hamda raqamli iqtisodiyotga yetarlicha integratsiyalashmagan. Shunga qaramay hunarmandchilik mahsulotlari xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb qiladigan noyob sayyohlik mahsulotlari va marshrutlarini yaratishi bo'yicha katta imkoniyatlari mavjud.

Bugungi kunda O'zbekiston respublikasida 43 turdagi hunarmandchilik turi mavjud bo'lib, bu sohada 395 ming nafar hunarmand faoliyat yuritmoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda "Hunarmand" uyushmasi faoliyat ko'rsatadi. Ushbu Hunarmand uyushmasida tizim orqali ro'yhatdan o'tgan uyushma a'zolari soni – 96270 ta, tizimda uyushma a'zolarining umumiy soni – 25814 ta va turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlar umumiy soni – 1419 tani tashkil etadi. Bundan ko'rinib turibdiki, turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlar umumiy soni juda ham kam, atigi 1% ni tashkil qiladi.

1-rasm. "Hunarmand" uyushmasida faoliyat olib borayotgan hunarmandlar statistikasi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy o'sishini ta'minlashda hunarmandlarning turizm sohasida ishlashi juda muhim hisoblanadi. Jumladan hunarmandlarni turizm sohasiga jalb qilish uchun davlat tomonidan katta imkoniyatlar yaratilmoqda.

Bugungi kunni raqamli iqtisodiyotsiz tassavur qilib bo'lmaydi. O'zbekistonning turistik salohiyatini oshirishda hunarmandchilik mahsulotlaridan samarali foydalanish mavzusida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnomada 200 ga yaqin mahalliy aholi qatnashgan bo'lib, ishtirokchilarning 75,3% i 25 yoshda 44 yoshgacha bo'lgan aholini tashkil etdi.

1. Yoshingiz oralig'i?

170 ответов

"O'zbekiston bo'ylab sayyohatga chiqqaningizda hunarmandchilik markazlari siz uchun qanchalik ahamiyatli?" degan savolga 38,8% mahalliy aholi 76-100% ahamiyatli ekanligini tasdiqladi.

8. O'zbekiston bo'ylab sayyohatga chiqqaningizda hunarmandchilik markazlari siz uchun qanchalik ahamiyatli?

170 ответов

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida mahalliy aholiga berilgan: "Hunarmandchilik mahsulotlarini qayerdan sotib olasiz?" degan savolga 104 ta ishtirokchi "bozordan" degan javobni belgilashgan. 7,6 % ishtirokchi ijtimoiy tarmoqlardan hamda 6,5 % online mahalliy aholi foydalanishi aniqlandi.

11. Hunarmandchilik mahsulotlarini qayerdan sotib olasiz?

170 ответов

Tadqiqotlar natijasida shu ma'lum bo'ldiki mahalliy aholi hunarmandchilik mahsulotlarini sotib olishda bozor va maxsus hunarmandchilik do'konlarini avzal ko'rishlarini bilib oldik.

Bugungi kunda internet tarmog'i rivojlangan bir paytda hunarmandchilik mahsulotlarini sotishda platformalar ham kamligi, nafaqat aholi o'rtasida, hattoki horijliklar o'rtasida ham bu muammoli ekanligini bilishimiz mumkin.

Bundan tashqari hunarmandlardan olib borilgan interviyular natijasida shuni bildikki, "Hunarmand" uyushmasiga a'zo bo'lgan hunarmandlar uyushma tomonidan berilayotgan imtiyozlar haqida gapirib o'tishdi. Ko'pchilik hunarmandlar eksport qilish qiyin ekanligini, ya'ni qo'l mehnati bo'lganligi sababli, ularni bir hil qilib ko'paytirish, hamda hajmini etishtirib berish qiyin ekanligi aytiladi.

Hunarmandchilik sohasida "Hunarmand" uyushmasiga hunarmandlar soliq to'lamaganligi sababli, ularning daromadi raqamlashtirilmaganligi, davlatga qancha foyda kelayotgani haqida ma'lumot olinmadi.

Dunyo davlatlari hunarmandchilik sohasida ishlash, mahsulotlarni eksport qilish, turistlar oqimini ko'paytirishda oldingi o'rinlarda kelmoqda. O'zbekistonda turizm salohiyatini oshirishda hunarmandchilik mahsulotlaridan foydalanib, jahon bozoriga chiqish kerak. Bu masalada hunarmandchilik sohasi rivojlangan ayrim davlatlardan tajriba olish, bilim almashish, turizm sohasini rivojlantirish kerak.

Tajriba asosida Hindiston davlatini misol qiladigan bo'lsak, Hindiston mamlakatida hunarmandchilik juda rivojlangani uchun hunarmandchilik sanoatida ko'plab odamlar ishlaydi, hunarmandchilik sohasi mamlakatdagi katta ish beruvchi hisoblanadi. Bu sohada qariyb 11 million hunarmand mehnat qiladi. Xususan, millionlab odamlar qo'l mehnati bilan yasaladigan hunarmandchilik mahsulotlari yasab, hayotlarini shu sohaga bag'ishlashadi [4].

Hindiston hunarmandchiligi dunyoga mashhur bo'lib, 2023-yilda 3,5 milliard dollardan ortiq hunarmandchilik mahsulotlarini eksport qilingan. AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya va Avstraliya kabi davlatlar eng yirik eksport bozorlari hisoblanadi.

Hindistonda hunarmandchilik mahsulotlarini onlayn tarzda targ'ib qilish va sotish amaliyoti keng tarqalgan. Bu hududiy hunarmandlar mahsulotlarini xalqaro savdoga qo'yish imkonini beradi.

Bundan tashqari raqamli texnologiyalar ham alohida o'rin tutadi.

1. e-Dhaga App, bu Hindiston Hunarmandchilik vazirligi tomonidan yaratilgan ushbu mobil ilova hunarmandlarga o'z ish jarayonlarini raqamli kuzatish, o'z mahsulotlarini onlayn sotish va joriy bozor qiymatlari haqida ma'lumot olish imkonini beradi.

2. GeM (Government e-Marketplace), bu Hindiston hukumati tomonidan ishlab chiqilgan ushbu onlayn bozor hunarmandlarga o'z mahsulotlarini bevosita hukumatga sotish imkonini beradi. Hunarmandlar ushbu tarmoqdan foydalangan holda o'z tovarlarini elektron savdo qilishlari mumkin.

Bu hind hunarmandchiligini targ'ib qilish va rivojlantirish uchun qilingan muhim qadamlarning faqat bir nechtasi. Boshqa davlatlar ushbu tajribalardan ilhom olib, taqqoslanadigan siyosat va rejalarni amalga oshirish orqali o'zlarining hunarmandchilik sohasini kengaytirishlari mumkin.

Yaponiya davlati ham hunarmandchilikka alohida e'tibor beradigan davlat hisoblanadi. Yapon hunarmandchiligi boy tarixga ega va xalqning an'anaviy san'ati va madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Yapon hunarmandchiligi turli xil vositalar va usullar bilan yaratilgan o'ziga xos va noyob mahsulotlarni o'z ichiga oladi.

Yaponida hunarmandchiligida bozor va raqamli texnologiyalar ham alohida e'tibor aks etadi. Bunga to'xtalib o'tsak:

1. Onlayn xarid va elektron tijorat, bunda Yaponiyada qo'lda ishlangan mahsulotlar uchun onlayn bozorlar yaxshi rivojlangan. Hunarmandlar o'z mahsulotlarini butun dunyo bo'ylab Etsy, Rakuten va Amazon Japan kabi veb-saytlarda sotadilar.

2. Onlayn va raqamli marketing, bunda raqamli marketing Yaponiyadagi dizaynerlar va hunarmandlar tomonidan o'z tovarlarini reklama qilish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, ular uchun maxsus veb-saytlar va mobil ilovalar ishlab chiqilgan.

Hunarmandchilik mahsulotlari savdosiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Yaponiyaning hunarmandchilik bozori yiliga taxminan 1 trillion iyen (taxminan 9 milliard dollar) daromad keltiradi, deb baholanadi. Ushbu bozorning asosiy omillari ichki talab va turizmdir.

Eksporti asosa Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa va Osiyo davlatlari yapon an'anaviy hunarmandchilik mahsulotlari uchun asosiy yo'nalish hisoblanadi. Har yili taxminan 10–20 milliard yen (taxminan 90–180 million AQSh dollari) ga qo'lda ishlangan mahsulotlar eksport qilinadi. [5]

Berilgan ma'lumotlardan shuni anglash mumkinki, raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy o'sishni ta'minlashda hunarmandchilik mahsulotlarini sotishda onlayn platformalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

O'zbekiston hududida hunarmandchilik platformalari qisman mavjud bo'lsada, lekin hunarmandlar va mahalliy aholi uchun etib bormagan. Xorijda hunarmandlar mahsulotini sotaigan bir qancha onlayn platformalar va saytlar mavjud. Ularga misol qilib, quydagi 5 talikni aytish mumkin:

1. Etsy.com (AQSh)ning hunarmandchilik platformasi bo'lib, oyiga 392,420,000 tashrif buyuruvchilari mavjud. Tariflari: 40 ta mahsulot bepul, har bir mahsulot uchun 0,24 dollar + sotib olish va etkazib berish miqdorining 5% hisoblanadi.

2. Livemaster.ru (RF)ning hunarmandchilik platformasiga oyiga 9,530,000 tashrif buyuruvchilari mavjud. Tariflari: 3 ta mahsulot bepul, 13 dona uchun 99 rubl.

3. Amazon.com/Handmade (AQSh)ning ushbu mashhur platformasi ochilgandan beri 2,453,780,000 kishi tashrif buyurgan. Tariflari: sotishdan 40\$ + 15%. Ba'zan ular bundan keyin 40 dollar to'lashingiz shart emasligini yozadilar.

4. Ebay.com (AQSh)ning ushbu platformasiga oyiga 797,030,000 kishi tashrif buyuradi. Tariflari: tovarlarni bepul joylashtirish mumkin, sotishdan 5% - 8% gacha + qo'shimcha.

5. Aliexpress.com (RU) ning bu platformasiga oyiga 444,160,000 kishi tashrif buyurishadi. Tariflari: birinchi 100 ta buyurtma va etkazib berish bepul, komissiya 5 dan 8% gacha (toifaga qarab).

Ma'lumotlardan shuni ko'rish mumkinki, hozirgi kunda raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat davlat uchun, balkim hunarmandlarning xorijga tovarlarini sotishga imkon beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda hech bir sohani raqamli texnologiyalarisiz tassavur qilib bo'lmaydi. Turizmni rivojlantirishda hunarmandchilik sohasidan foydalanish bu katta imkoniyatdir. Hozirgi kunda yosh hunarmandlar o'z mahsulotlarini ijtimoiy tarmoqlarda sotib, auditoriyasini kengaytirib, mahsulot turlarini ko'paytirib kelmoqda. Hunarmandchilik mahsulotlari turizm sohasini rivojlantirish va salohiyatini oshirish, aholini ish bilan ta'minlanishiga hamda ularning daromadlarini oshirishda katta ahamiyatga ega. Turizm bilan bog'liq hunarmandchilik sohasini rivojlantirish, davlatning iqtisodiy o'sishini ta'minlashi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, quyidagi asosiy fikrlarni taklif qilish mumkin:

1. Raqamli texnologiyalardan foydalanish, bunda hunarmandchilik mahsulotlarni xorijda sotish uchun ijtimoiy media va internet bozorlaridan foydalanish kerak. Mahalliy hunarmandlar ushbu texnologiyalar orqali o'z mahsulotlarini reklama qilish orqali kengroq auditoriyani qamrab olishlari mumkin.

2. Hunarmandchilik mahsulotlarini sotish uchun onlayn platformalarini ko'paytirish, ularni xalqaro tizimga ulash kerak. Bu hunarmandlar uchun juda katta imkoniyatlar beradi.

3. Hunarmandlar uchun raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish, bu mahalliy hunarmandlar uchun yangi bozorlar, yangi mijozlar va keng auditoriyaga etkazish imkonini beradi.

4. Hunarmandlarga raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llarini o'rgatgan holda, hunarmandlarga treninglar hamda malakasini oshirish uchun kurslar va markazlar ochish orqali hunarmandlarning kasbiy mahoratini oshirish kerak.

Ushbu takliflar turizm va hunarmandchilik sohasini barqaror rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda, mamlakatimiz iqtisodiyotini o'sishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yaffa Assouline, Laziz Hamani. O'zbekistan Living Treasures: Celebration of Craftsmanship. 28-noyabr, 2022.
2. Ruijia Zhang. Research on the Deep Development and Future Prospects of Tourism Industry under the Digital Background. 10 Jun 2024-Advances in Economics, Management and Political Sciences.
3. Oybek Ostonov. Journal of critical reviews some features of the development of national crafts on the basis of tourism in Uzbekistan. July 2020 -Journal of critical reviews.
4. ExportImportData.in
5. Linmei Zuo. The Formation and Development of Japanese Craftsmanship. 08 Nov 2022 – Journal of Asian research.
6. Makhzuna Gulamdjanovna Khushnazarova. Development of National Tourism Through Crafts in the Environment of Economic Opportunities in New Uzbekistan. 2023/10 - International Journal of Culture and Modernity.
7. Хушназарова М. Г. Смарт-туризм: зарубежный опыт и перспективы его применения в Узбекистане. – 2023.
8. Махзуна Х. Г. Strategy For Increasing The Attractiveness Of National Tourism Products (In A Basis Of Craftsmanship): Стратегия повышения привлекательности национальных туристических продуктов (на основе ремесленничества) //Молодой специалист. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 24-27.
9. Gulamjanovna M. K. Current Issues Of Tourism Potential Of Uzbekistan And Its Development //Scientific Aspects And Trends In The Field Of Scientific Research. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 342-346.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

